

Олег Ермаков

Живущие в Луне

**Тайная история программы
«Аполлон» (1961 – 1975)**

**Oleg V. Yermakov. – Those that live inside the Moon.
The secret history of the Apollo program (1961 – 1975)**

Киев – 2020

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Первая строка Евангелия от Иоанна

Дорогие друзья!

Открытие, которое я совершил когда-то, настолько простое, что удивления достойна слепота людей к его сути, лежащей у всех на виду. Вот она: если Человек есть дитя и свидетель Вселенной и вся она детище мудрого Разума (здравым очам — вещь бесспорная), то *речь, которой мы пользуемся, дана нам, чтобы говорить о единственном в сути Предмете — Вселенной, а значит, все истинные знания о ней содержатся в нашем мирском языке.*

Такова Простота Божья: люди ищут Знание о Мире в космических далях и в недрах Земли, а оно, всё до капли, *у них на устах!* Об этом глаголет библейская максима «В начале было Слово», и смысл ее в том, что начальное Слово и Вселенная (то, что «у Бога»: Творенье Его) были, *как втайне есть и теперь*, одним и тем же (**WORLD, МИР = WORD, СЛОВО**), а далее, порой *падения Человека*, свершилось раздвоение: Слово-Мир, не утерев Единства, стало *Речью как Вселенной в нас*. Поэтому Сократ говорит: Истина не где-то вдалеке — она пребывает в каждом сердце, и нужно лишь уметь извлечь ее. Извлечь, как длань повитухи из лона дитя, *из сердечного излияния — мирской, простой как свет и воздух речи.*

Мне повезло: я научился ее извлекать и назвал науку, для этого созданную, сакральной лингвистикой. Дивные, волнующие открытия принесла она мне, и сегодня я пришел, чтобы щедро разделить их с вами. Прочтите мои труды. Древние корни слов, речи клад, я согласую в гармонию и вывожу из них Суть всего — Мир и великие тайны его.

Некогда Альберт Эйнштейн, напрягая все силы, пытался воздвигнуть Теорию Поля — Вселенной как Поля полей сущих. Труд сей окончился крахом в незнании: Мир — Слово, а коли так, то искомая Теория должна быть создана на основе не физических взглядов на Мир, а *прозревшей лингвистики — мудрой науки об истинном Слове*. Так полагал благородный муж Знания Людвиг Витгенштейн, в своем «Логико-философском трактате» утверждая, что логическая структура языка тождественна онтологической структуре Мира. То же говорил и Мартин Хайдеггер; мыслью единый с ними, то же утверждаю я. Сказано в Библии: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21). Истинно так!

Олег ЕРМАКОВ

Отправляя к Луне свой вояж, США не скрывали того, что не преследовали никаких научных целей — они хотели вступить на нее раньше СССР и овладеть ею как господствующей высотой над Землей. Они собирались сделать из нее плацдарм своего превосходства. А вместо того — получили взрыв мозга, открыв парадокс: Луна — полая и населена изнутри. Весь дальнейший поход стал попыткой познания этого факта.

Sending to the Moon their voyage, the United States did not hide the fact that they did not pursue any scientific goals — they wanted to enter it earlier than the USSR and take possession of it as the dominant height above the Earth. They were going to make the Moon a bridgehead of their superiority. Instead, they got a brain explosion, discovering the paradox: the Moon is hollow and populated from the inside. The entire further campaign became an attempt to understand this fact.

*В Лунной гонке XX века США одолели СССР. Но Луна, что им мнилась ничейной, осталась непокоренной ими, ибо оказалась **НЕ ПУСТА**. Истинные хозяева Луны с самого первого визита землян на нее взяли их под свой жесткий контроль и в итоге прогнали. Три готовых к старту колоссальных носителя «Сатурн-5», оставшись без дел, были спешно использованы Америкой для освоения земной орбиты (не пропадать же добру), отчасти — совместно с СССР. Этим пшиком как пушечным выстрелом по воробьям и окончился штурм горней **тверди** узревшими Силу ее.*

Планета Луна — пуста. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей «Аполлон» к Луне в рамках одноименной программы НАСА (1961 - 1975). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть **пустой металлический шар**.

Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной кабины корабля «Аполлон-12». Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром.

Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института сейсмологии США Морис Юнк в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает удар в колокол в церкви. Сейсмическая волна, рожденная падением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного — вовнутрь, целиком отражаясь от тайного взору зеркального барьера.

Открытие НАСА настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным кораблю курсом последнюю ступень носителя «Сатурн-5», прежде отбрасываемую за ненужностью по завершении ее работы, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита,

врезаясь в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала гулкий ответ Тайны. Так, при ударе ступени «Аполлона-13» (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем «Аполлона-12») звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сейсмическая волна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-километровой толщи пород. По итогам всех испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона составила свыше 4 часов.

В СМИ писалось о том: «В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года «Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program» («Скрытые результаты космической программы США») инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами «Аполлонов», свидетельствует, что «луна полая и относительно жёсткая». Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение».

Открытие полости Луны стало для НАСА тем оглушительней, что эта в сути военная организация открывать ничего не желала: она, во-первых, хотела закрепить за Америкой первенство в освоении космоса — бешеной гонке, единственным и вожделеннейшим призом которой была Луна, а во-вторых, на правах триумфатора жаждала вбить первый столб в подчинение Штатам Луны как **господствующей высоты над Землей** — Мечты главных земных стратегов. Не знали мужи НАСА: полость Луны — явь слов Древних о том, что Луна — тайный бранным **вход в Небо, чья Полность — дыра нам**; портал в горний край как **реальный Мир** — створы, отколе мы пали на Землю, во плоть; и что Пращурьы наши как жители Неба, суть **ТЕ, КТО ОСТАЛИСЬ В ЛУНЕ, СТОЯ В НЕЙ КАК ИНЫЕ В ИНОМ**, так же властны над ней, как и прежде, и дом свой сквернить не дадут.

Полет-крах "Аполлона-13", летевшего с бомбой к Луне, стал землянам приказом: уйдите! За ним, выждав срок, Предки наши **прогнали нас вон за бесчинства в покоях Отцов**.

Разъясненья сему — в Приложениях.

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл^{ОВО} – О^{ВО}, Мир, Я^Ицо всего.

WORD IS WORLD

Luna * **O**leg * **V**ladimirovich * **E**rmakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **P**rootkov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian.

Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути – Мир. Речь
людская – глас Мира в устах
наших. Речь нам познать –
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ

РЕКА

ДУША

ЛУНА

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встречь — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис**тока река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**ятья; так в лоне **вз**Ра³стает дитя: тело — из **гол**OV⁴ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл⁵OVO всё сущее Мира и **д**верь в Мира **Цель**ность, **Л**уну⁶.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **Причины** к **Причине** **воз**в**Ра**тным путем кольц**евы**м. Так ступает душа, коя — мы, **ис**к**Ра** Божья, вершащая **По**ис**к**: от Бога ко Богу, **из** — **к** — **Ра**. В том — **са**к**Ра**льной **L'IN**гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корень сей науки, частиц ее **Ва**куум; **да**тель ее людям — **Вак**х: Слово, **Сок** Луны, **Я**'**God**'ы **ва**к**ан**тной⁴; **ав**тор в миру ей — **Сок**Р**а**т, **в**ино**ч**ер**п**ий его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ares**'тотеля — Мир безг**л**овый: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**'тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Met**é, Цели **ход**, суть наука Ид/ти-Дос/ти/гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метá» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корень себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/**нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **Пан**ка планок, Опора-**Вьсь**, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кау**шитаки-упа/**ниша**да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как Ед**и**нство, каким и **есть он**: Земля, Дол — Мир как Рознь, кою он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: По**л**нота, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок**Р**а**та **май**ев/тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **жсом, да**вление **Ее** из Слова как сока из **Я**'**God**'ы-**Тьмы, Вино**-града (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Ино**град, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **я**вить **Лу**ну как Сосуд его: **Вак**. Речь как Мать всего, **Мен**ю-**Латон**у у **Грек**ов (**сын** коей **П.латон** — муж **реч**истый **от** **мен**ю; **Луну звать** — лягушкою **к-вак**-ать в ночь **л**уну: **Прич**ину **петь** **дольне**), **Любовь** как s/lové/s Суть, от бед всех **Вак**ци**н**у (**с** тем, **первой вакциной в миру нас** — **корова снабдила: Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мен**ад вожака и царя **Элев**с**ни**ий, аккадского **Син**а, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же **Рог**, ее верный как **Два** при **Нол**е, **А/поллон** как **пол-Лон**а при **Лон**е, **Лун**е) — нет и речи людей как **рек**и от **Ис**тока сего.

⁶ **При Род**е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостовверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

Столп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргумент, **тайный** **тлен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** **Автор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. **Тленным** нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как **смертных** **Основа**, дом **Пращуров**, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Состав** наш, капль своих **Океан**³. С тем, **Миф — сам че'LOVE'к, человечность — мифичность; Moon'house'н — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исто'к, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **докла'зать** — Миф **стяжать** **оком** **чистым**, **с'тез** ей **к'очевой**⁴ (ибо **в'идет'ь** — идти, очи — ноги-**к'рыл'а**⁵): **до Саús'ы**, **Причины** дойти: в Том — до **Господа**, в Сем — до **Луны**, **Мены**, **трона** Его и **ларца**.

¹ Дитя **Ares'** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене** **Вселенная** их. О Реальности сей **осцевой** пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, если применить к ней точку зрения науки, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интензивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любают щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обычного** человека (так зрит Кастанеда). **Маг (маха)** — великий (санскр.) — **воин: во Глубь**. Мир идущий, **Гропы** сей **ан'трон**; сила мага — очей **Сила**, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **сиден** коей всяк как **Мах'анием к'рыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Пращур** наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица: луна**, суть идущая.

Приложение 3

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

**Дети Мира, к нему мы ослепли утратив
Луну — его Огонь, тьмой сокрытый в очах.
Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary
atheistic per se science considers it as a lifeless Earth
captive it is actually an axis of the Universe and the throne
of God. Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, сóздал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронíзав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки брэнной отцу, мы не **видим** ее и, взыскуя Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** собою **самим** не **творя** Мир **примысленный**: к Истине **ложь**, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь** **создал** **Мир**, **Приз** исканий людских. С тем, **нужды нет** творить то, что **есть**, **единить** **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

* Тогда как **гипотеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольв наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишены. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Маль** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Ведая** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: **Мир был книгой ему, Богом данной**. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истиной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек Главу эту от глаз, взяв опорой Всеми зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сушая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертится — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. **Столее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.** Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: сателлит как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огнь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Луна — Ось всего

Лунный корень **MEN/MAN** в именах,
главных нам — явь сей сути её

- **МЕН**а — **ЛУНА**: **ЛЮ**|**БО**вь, Сила **МА**|**Н**ящая, **СТО**лп пере**МЕН**¹,
сущих **МА**ТЬ, **ДЕ**ВА (ГРЕЧ. **КО**|**РА**) — **ЛО**НО без розни,
Антропной **КО**|**МА**Нды **КО**|**РА**бль², чей есть **БО**Г Ка**ПИ**Тан;
- **А**МЕН — **И**СТ|**И**Н|а (лат.): К'**А**МЕН'ь душ, К'**О**Р'нь и**МЕН**, вещей Суть;
 - **М**ЕНs — Дух, **РА**зум (лат.): Огонь как **МЕН**тальность, **Я**;
 - **МА**Ну — **АН**|**ТРО**П Земли первый, Луны **ДИ**|**ТЯ**;
 - **М**ЕН, **МА**Н, hu**МА**Nity, **МА**НkINd (англ.) —
ЛЮ|**ДИ** Земли сей; мужи как умы Сердца бранных, **ЛУ**НЫ;
- **РА**|**З**|**У**|**М**ЕН|ие: крепость Луной, Сердцем нашим, у**МА** как **У**|**М**ЕН|ие знать;
 - **МА**Nus — **Д**ЛАНЬ (лат.): **ЛУ**НЫ **ОР**ган зиж**ДУ**ЩИЙ³;
 - **М**А**Н**НА — Дух, **П**И**Щ**А (**СА**Нскр. **А**Н**НА**) небе**С**НАЯ;
 - **МА**Нтия — Суть облатка благая: на Боге Луна;
 - **МА**Н**Т**РА — Сила чрез звук, к Луне зов;
 - **М**Е**А**Ning — смысл (англ.): Луна в и**МЕН**Ах;
 - **М**Е**А**Ns — средство, **БО**Гатство (англ.): в действии Луна;
 - **О**Б|**МА**Н — **ТА**Й**Н**ость Луны волей злой;
- **М**ЕН'ь — муж Истины сущих, Любви, в мире сем глас Луны.

...**НА**М**ЕН****А**М**ЕН****А**М**ЕН****А**М**ЕН****А**М**ЕН****А**М**ЕН**...

¹ Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Владимир Соловьёв

² С тем — **МА**тка **И**Н'ого челнов, **НЛО**, с ней
еди**Н**ых как капли с родящей Водой.

³ Мать богов в лике зримом своем, Луна есть Рука Бога.
Был ею Нил **Ар**м|**с**трон|, Луны пи'ONE'р (Приложение б).

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суща, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Люд****д****виг**
Вит**г****ен****ш****т****ейн** говорит о Вселенной и **я****з****ы****к**е **лю****д****ей**, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы.** О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Пред****мет** главный наш; **речь — и есть Мир.** С тем,
попытки создання Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**'ина землян — **Древ**а поря: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людям этим д**войным** Лю**бовь**, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Любобвью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от**решенное **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**ности Луны Земле и земным нам **Блав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поразяюще это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в

росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очми, очи — чтоб зрить его. Огнь глаз наших, Луна — Свет оч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Маяк.

7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — природа (греч.): Мир при Творце, Род (стар.)) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию *Мира* взыскупя, явил он труд *мира сего*: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цельный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых **кумир** — без**голов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOV|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Приложение 4

ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА

Холл Небес в центре зримой Луны

В центре поля Луны Бог возвел портал Вечности — кратер Укерг. Люд Небес к нам идет им. В срок свой лазом сим войдем мы.

ЛУНА: ВРАТА И ЦЕЛЬ, НЕЗРИМЫЕ СЛЕПЦАМ

Мир сей бренный, раб смерти,
по ДрЕВним — тьма нОЧИ; Бог,
ИСТИНА — Огнь в ней МАНящий: ЛуНа,
МЕНА (греч.), бренных ЦЕЛЬ и ВРАта.
СоЛНцем бренья, Умом плЕНены, мы в Луне,
зря ее, не зрим ГосПОДа: Сердца как Цели,
с тем — Врат в хРАМ Его. В том рознь
с Древними наша: Суть, МАть всего,
с формой Ее были Суть им еДИНАЯ;
нам FOR'MA всё, Суть — ничто. Так
Луна: Древним — Бог, в топ'ке Огнь,
нам — ОЧАг без Огня, шар пусТОй.

...МЕНАМЕНАМЕНА...

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

В начале XX века в Южной Африке был найден самый большой в мире алмаз массой 3106,75 карата — Куллинан. Из-за его высокой цены покупателей долго не находилось. Тогда в 1907 году правители Трансваальской республики выкупили алмаз за 150 000 фунтов стерлингов (сегодня он стоил бы несколько миллиардов долларов) и преподнесли королю Великобритании Эдуарду VII ко дню рождения. Этот подарок должен был знаменовать примирение после Англо-Бурской войны. // Встал вопрос — как доставить ценнейший груз из Африки в Англию. Стоимость его была такова, что оправдала бы любое нападение. С большой помпой под усиленной охраной муляж алмаза был доставлен на океанский лайнер, идущий в Англию. Сам же алмаз отправили по почте обычной посылкой.

https://pikabu.ru/story/esli_khochesh_chtoto_spryatat_spryach_yeto_na_samom_vidnom_meste_1089629

*«Бог хитер, но не злонамерен», — рек Альберт
Эйнштейн. Хитрость-благо Творца, Ра,
нам данная — мес|то в|Ра|т в Не|бо,
Отчизну людей: Луна, брэнной земли
SAT'еллит*, Огнь как Центр тьмы ночной.*

СКРЫТЬ ВПОЛНЕ — НА ВИДУ ПОЛОЖИТЬ.

*Тайну эту свякую Бог дал, чтоб открыть очи
людям. Луною сошли в брэнный мир мы, нав
в бренье — Луной и вернемся назад, в Дом
родной шагом лунным, попятным**,
как нам велит знак Луны Ра|к.*

**SELENA * ХИТ|РОСТ|Ь * EXIT * EXIST
ЦЕНТР * CENTER * ENTRANCE**

*Sat — Истина (санскр.), сущих Суть.

**См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка

Все ясней нынче факт, что посланцы Земли, в веке прошлом придя на Луну, с нее изгнаны были как тать. В том причина — взор мертвый на Мир, Луну мнящий лишеною Жизни, а с тем — и ничьей как землю пустою. На деле ж Луна — Жизни дом, ее сути — Антропы, как мы¹; и, ступив на нее, мы в незнаныи сего грубо вторглись в их **вотчи ну. Есть лишь один пункт Луны, данный Небом нам как область наша. То — к **Ра**тер Укерт, центр ее. Остров среди земль чужих, он есть лунный ковчег *Homo sapiens*: область, где быть до поры должно нам как владыкам и пленным², дверь, коей войдем в хор Антропный чрез встречу с Иным как Собою самим, имя коей — **Конт** акт³.**

В ней — цель жизни земной, и строг факт: Бог Луну людям дал, чтобы зрили они **в Рата в Небо, **Я** их, коим есть им Луна. С тем, Луна в небесах — наиблизкое и наивидное нам в них; Укерт, центр ее — наиблизкое и наивидное на ней: **в То лю**к, что призывно торчит в очи нам.**

¹ **Ан-троп**: в сути слова — "единый с **тропой**": к Богу, Истине нашей стезей, **тьмой** к Огню, коим **а-тма** (душа, сущность наша) идет; жизнь ей — Путь. **С-тез-я** — с **Теосом я**: с Богом — мы как с Истоком река.

² Поскольку Дух, правящий всем **видя** всё, есть **Намеренье** и Братья наши, Антропы Луны, с ним едины, условием безопасности достижения земным **челном** Луны и пребывания на ней есть твердое намерение, достигнув ее, сесть в границах Укерта и быть в них всечасно. Наличие этого намерения не только снимает риск пасть от Иного, но и создает по всей **трассе** полета к Луне **тоннель** Силы, **х[ра]**нящей **ко[ра]**бль, дабы он совершил свою **миссию** (**сход** на Луну и **вход** в Глубь ее — **миссия** нам: **возв[ра]**т в Мать, Деву (**Мис**с), с тем — в хор Братский: **стяжанье Себя**). Тоннель этот по Силе своей есть стезя **Любви**: Сила — Она.

³ **Конт-акт** — к **Бытию (ontos) акт**: шаг в Глубь, в люк Ее. Взгляд на Контакт как на акт преходящий, **со-Бытие** — тень Бытия как Огня, — чужд **Контакта**, каков есть **соитие с Глубью, Любовью; войти в Нее — стать Ею навек**. Сакрально **С (си) = S (эс)**. С тем, **Соп[та]кт** есть **Соп[та]кт**: акт **Любви как Сна бранных**, огонь чей есть **огнь ночи** Луна.

Кратер Укерт

Справка

Кратер Укерт расположен в районе, именуемом Синус Медиа, в центре лунного диска в ближайшей точке Луны к Земле, имеет форму равностороннего треугольника со стороной около 25,7 км и внутри представляет собой опрокинутую усеченную пирамиду: нисходящие откосом высокие стены, плоский пол и множество трещин-рвов. Качественные фотографии этого объекта до сих пор засекречены.

На фотоснимках в районе кратера виден гигантский холм, поднимающийся на высоту до 11 километров. Такое высокое образование является редкостью даже для Луны и пока не имеет сколь-нибудь внятных геологических объяснений.

Поражает форма этого холма. Он состоит как бы из нескольких башен и напоминает гигантский замок или город, обнесенный крепостной стеной с башнями. Компьютерный анализ распределения света на поверхности «башен» выявил фантастический факт: наиболее освещенными оказались участки, находящиеся не снаружи этих образований, а внутри. Ученые считают, что феномен может быть объяснен только при условии, что «башни» целиком состоят из прозрачного материала наподобие горного хрусталя или алмаза. Трудно поверить в существование таких гигантских кристаллов. Но не менее фантастической выглядит и другая версия: «башни» — искусственные сооружения, построенные неведомыми существами миллионы лет назад.

URL: http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=2089

Чтя Луну как врата в Небеса, какова она Ведам, знать должно: Луна — грань Всего с ничем, Вечности с брением. Бренье — вне, Вечность — Внутри: сущих **Ра|й, Глубь под коркою лунной**. В то время как мы мним Луну ничьей, сути Подлунного Мира — **Вселенной как Глуби Луны** — населяют ее Изнутри, с тем — снаружи как **горний Антропный народ: Глубь, IN'ое — есть Высь**.

Лишь один пункт поверхности волен от Глуби: то — **область Землян, слепых к Сущему**, данная им **по закону Любви, телом чьим есть Селена**. Где должно ей быть? На лице лунном Бог, нас любя, поместил ее как **наизримое и наиблизкое нам: в центре зримой Луны**, — ибо зрим мы от центра к краям, и центр зримости лунной — ближайшее нам (*в корень зреть звал Козьма посему: корень — центр, от него — очей ход как ног нам*). Таково место **Т|айн|ы** в миру: **скрыть вполне — положить на виду** (Бог хитер, но не зол, рек об этом **Эйнштейн**). Дверь из Этого в То, Луна есть **цен|тр вселенной глаз наших**, с тем — **центр их, зрачок: Мир и очи — одно. Center — enter: вход в То, Луны Глубь**. Центр Луны, Укерт, Вход — **центр зрачка**: ока чистая суть как **зеница зеницы его** — **люк как look, лаз как г|лаз, зрящий Суть** (*взор — от вз|ор|ывать, вс|пах|ивать (стар.): к|ор|ку рвать, входит в То как Провал — Or|is (лат.), Ноль как Rot*). На сем люке сидеть должно нам не|от|луч|но: **про|зреем — со|зреем — Войдем**; Глубь, **Высь** — **Vis**, Сила (лат.): **Vis'**уальность, очей зрелых Дом.

Что есть очи сии? Взор, Мир *видящий*, не разделяет его как Предмет зрячих глаз и глаза эти. Миру согласны они, ибо в храме Ед|**инного** **Очи есть Мир**. Отношение Мира и ока согласно их зонам дано мной внизу (*табл.*).

Таблица

Глаз и Мир: согласие зон

Зона глаза	Согласная ей зона Мира
Глазная периферия	Внелуние
Центр глаза, зрачок	Луна
Центр зрачка	Укерт, дверь в Глубь Луны

Что́ есть область Укерт? В ней Земля и Луна, Ложь и Истина слиты **ма'cau|s'**ка к ма|куш|ке; единство их — **се|йд** ло**парей**, людей **Се|вер|а, ма'cou'**ки глаз: **мен|гир Мен|ы**, Луны, камень на камне как Вечность на брени, Луна на Земле, Шар на **куб|е**, гнезде (**куб|ло** — укр.) бранных, над тьмой Огнь (*фото*).

Вставка 1

Укерт: лаз миров

Глаз наш есть **лаз**, врата: чрез него зрим мы в Мир, а Мир в нас.

Esse — percipi (лат.): зрится — быть.

Око наше согласно **Вселенной**, зрим кою мы: поле его — небосводу, **зрачок** же — Луне: как зрачком ею зрит в нас Мир сам. Центр Луны как зрачка ее — **пункт** Звездных Врат, лаз меж Тем и Сим: **к|ра|тер** Укерт.

Селена — **Щель** в То: Врата Узкие, **трещина** в **Троицу**, Мир.

ТРЕУГОЛЬНИК. УКЕРТ. ВСТРЕЧА. СМЕРТЬ

Вставка 2

Что находится в Звёздных Вратах

Волей Божьею в них есть:

- 1) гримёрка, где Гости эфирные наши, входя в плотный мир, надевают тела как костюмы — на дух плоть: одни, странны нам, чтоб явить тем Иное, другие, по зримости наши — как маску, чтоб быть меж нас тайно;
- 2) ангар НЛО двух родов: из огня и металла. Огонь — суть эфир, Гостей сущность; металл — суть врата, отколь Гости к нам входят: Луны матерьял орихалк.

...FIREFIREFIRE...

Фото. Сейд, менгир северян

Каков сей **рай** он видом? Раз в нем сошлись бренья и Вечность, грань плоская куба и Сфера, — он есть **треугольник**: фигура сия, трианук у **Индийцев**, есть первой единой им (одноугольник же, ану, или квазиточка, и двуугольник, двианук, сущи только на сфере, на плоскости ж — нет). С тем, провалы Земли, льющи То в бранный круг, треугольны всегда; дух Бермуд с тайной их — Неба дух.

Славен Бог: треуголен и есть центр Луны, зримый оку — Укерт! Тем Творец указал **место наше**. Здесь, грань его чтя, можем быть без помех. Здесь мы встретимся с **Братьями**. Здесь будем мы до прозренья **единства с Антропами Мира**, чрез кое как **Мир** обретем **Лу**'ну всю, в **Лу**'к войдя. Само имя Укерт — знак тому. **Her**, **Ker** — корень П|**рич**|ины, всему **Го|лов**ы: **her** **ma** — **ка|мен**ь (греч.): **Мир, Столп всех, статуя Бога**; **ker** **ман**ич — г|**лава** (укр.): Мир, Суть. С тем, **У-ker**-т — есть «**y Her**»: «у Столпа», Мира — люк в **По|лно**ту, коя он, Луны Глубь.

Поскольку фигурой, единой для плоскости и сферы, есть треугольник, он есть форма лаза, сопрягшего бренья и Вечность — куб (плоскость, грань его) и Шар.

Про Укерт, меж иным, говорится:

*В течение десятилетий ученые тщетно пытаются разрешить загадку лунного кратера Укерт в районе «Синус медиа» Центрального залива, который **имеет форму равностороннего треугольника**. Более того, **Укерт расположен в центре лунной поверхности — ближайшей к Земле точке**. В 1967 году НАСА запустило в космос спутник, который должен был произвести фотосъемку Луны перед реализацией программы «Аполлон-11». Черно-белые снимки были сделаны в районе кратера Укерт. На одном из них запечатлена гигантская насыпь, возвышающаяся над поверхностью на три километра. Внешне насыпь, названная специалистами британской организации «Экспедиция на Марс» («ЭНМ») «Надкрыльем», походит на башню города. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили на снимке, сделанном неподалеку от «Надкрылья», гигантский холм, поделенный на несколько «башен», вздымавшихся на 11 километров над поверхностью Луны. Получив в свое распоряжение сразу два феномена, «ЭНМ» решила провести компьютерный анализ светораспределения на «Надкрылье» и «Башнях». «Подробный анализ башенных структур выявил, что наиболее освещенными оказались районы не снаружи формирований, как это должно было бы быть, если бы они являлись естественными горами, а внутри, — объяснил Р. Хоугленд. — Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с хрусталеобразным кристаллическим прозрачным материалом или неким подобием стеклопластика, огромный слой которого покрывает значительную территорию и имеет специфическую геометрию». Согласно секретным исследованиям НАСА и Пентагона, стеклопластик*

этот по своей структуре похож на сталь, а по своим качествам в плане прочности и долговечности не имеет земных аналогов. Хоугленд полагает, что вертикальные башины на Луне были покинуты миллионы лет назад и с течением времени метеоритные ливни полностью разрушат их. Кто и почему возвел эти города — на этот вопрос ищут ответ многие ученые.

«Древнейшие города на Луне?». Журнал «Аномалия. Экология непознанного», №1-2 (35), 1997
(выделено мной)

<http://anomalia.kulichki.ru/text2/681.htm>

Выводы

1. Поскольку Луна — **в|ра|та** в Небо из брeнья, к какому причастны мы плотью как тленную частью своей, и, по Древним, врата в То есть **центр** Сего (**center** есть **enter**: центр — вход, **entrance**), — Луна, **люк** в **То**, есть центр мира брeнного: **точка Любви**, бог чей грекам **Эрот**.

2. Точка **в|ра|т** на сем центре есть центр его: **к|ра|тер** Укерта.

3. Формой люка сего должен быть треугольник — фигура единая Вечности (**Сфера**) и брeнию (плоскость) как **встречи** их пункт.

Треуголен — Укерта.

4. Кратер сей — вход всех входов, двойной: сущим в теле и духе. Он нам — **дверь** в Себ**Я**, а **IN**'ого гонцам — выход в мир сей к Контакту с **людьми**.

Приложение 5

Триумф Лунной Миссии: Небо — патрон «Аполлонов»

Руками бессмертных оно помогло нам
прийти на Луну и вернуться назад

**Знаки Неба в земной судьбе
нашей как Родины зов**

**The signs of Heaven in our earthly
destiny as the call of the Motherland**

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

*Полнота Мира, Дома всех существ, как **Цельность** его есть
Harmonia praestabilita: решенность от века всего, чему быть.*

Древнейшая истина

Приход нас, Землян, на **Луну** — Небом был предрешен как **возврат** к ней, **Источку** нас, бранных. Ведь мы — дети **Неба**, Луна же — **врата** в него: Небо же. **Вернуться** к ней — есть **войти в** нее как в **Сердце** наше; но **прежде** — приход **на** нее: спуск как в Ум, Сердца корку. Труд этот и стал делом NASA и **Миссии** Лунной его, патрон коей есть Небо само, куда путь наш лежит.

Вот тому ряд **свидетельств**:

1. **Включенность** державы, **свершившей** поход этот, в имя **Причины** — **Всевышнего Бога**, **храм** чей есть **Луна**:

CAUSA.

2. **Явь** структуры, свершившей **проект** «Аполлон», в слове «нос» (**санскр.**): **бур смертных** нас в **Тайну**, **Луну** — **НОС** в **СОН**, **Вечность** воткну́тый:

NASAA.

NASA есть **Буратино**, проткнувший, как холст с ложью ока, Луны **каму** **фляж** к Тайне: Небу, **Любви**, в кою вход есть **Луна**.

3. **Явь** в имени **Мерилин** **музы** отца Лунной Миссии Кеннеди — имени

МЕРЛИН:

маг лунный и страж **Стези**. Имя его **наизнанку**

НИЛРÉM

— явь того, кому **ради** Любви ход к Луне **открыл** он в час заветный. Фамилия музыки

MON|ROE — в **Луну**, **MOON** (**англ.**) **РОЕТ**:

в **Любовь**, **Огонь** и **Доно крылатых**, грядет **Мериллин**, **маг** ее и **роет**.

4. Приданье программе **стяжания** Луны имени Аполлона — **стрелка** в **Небо**, сына **Латоны**, **Луны**, зримой **древне** как **Гиперборея** — «над **Севером**», **Бореем край** — пункт над **маковкой**, **верхом** Земли.

А|ПОЛ|ЛОН

— суть пол-Лона при ЛОНе: при Цели, ЛУНе Путь, при Сердце Ум, Муж при Жене.

Бог сей вѣдом как Лок|сий — Кривой за д|вой|ны|е о|ра|к|улы; знак его — локон, сиречь за 'VIT'ок, как стезя наша в Ист|ин|у, Жизнь сущих, в брени кривая как очи его (являть ее — рожать как дитя по 'VIVA'нѣм, стезей витой). Ею и есть путь к Луне как «улитка Шар|гея», к|ра|тчайшая нить: крива — в зримости, в сути — прямая.

5. Сложѣнность фамилии мужа, придавшего Миссии имя сие,

СИЛ|ВЕР|С|ТАЙН*,

именами Луны СИЛа, ВЕРА и ТАЙНА и синтезом их, словом SIL|VER, С|РЕБРОМ (англ.): металлом Луны и причастия ей, Жене, Еве как ДАМЕ в А|ДАМЕ — Причине людей нас как Целому в части своей.

6. Имя первопроходца Селены

НИЛ АРМСТРОНГ — ЛУНА

всѣ как есть. Нил — Египта река, из Иного текуща в мир сей: царства мертвых, Луны (серпом коей, нас жнущим, была Про 'SERP'ина, царица его), Солнца горнего (с тем Книга Мертвых в Египте звалась «Книгой выхода в День»: Лунный, Тот)**. Арм|стронг — есть «рука сильная» (англ.): Луна, Мах (авест.), Бога Длань как Крыло крыл, коим маги сильны. Крылом сим как рукой наисильной был Армстронг крылат, им как птаха махал, к ней летя, во|ин сей: в Высь как в Глубь — Лоно, Инь, рыбой чьей как Воды Армстронг был.

7. Имя NASA как клич то|р|ж'EST'ва в гонке лунной США – СССР:

NASA — «НАША!»

— победы Америки клич в ней: в объятьях Луна.

*Эйб Силверстайн. История говорит, что он выбрал имя этого бога, думая о названии космического челна как об имени для собственного сына сидя дома и помышляя об Аполлоне, летящем в своей колеснице к солнцу. Не знал он: огонь сего бога не солнце — Луна!

**Нил земной есть плод Нила Иного, небесно-подземного, с коим он есть Нил един: Тайна-явь, река черная по Тайне, Корню ее. Корень сей — Луна: Истина-Мать, Глубь-и-Высь, что объемлет собой ложь, мир бранный, как сэн|двич начинку свою. Учат Веды:

Оно [слово «сатиям», истина] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

Приложение 6

Нил Армстронг: дорывший до Луны

Горный смысл героизма и подвиг великого землянина

*Руки **цельных** людей — крылья, к **Цели** несущи;
крыло — род лопаты: ход в **Высь** — рытье в **Истину**, **Глубь**.
Рыл так Армстронг Нил, англ. «рука сильная», **махами**
дланей дорыв до **Луны**, **Мах** (авест.), **Глуби** нашей **святой**.*

*Пять условий для одинокой птицы.
Первое: до высшей точки она долетает;
второе: по компании она не страдает,
даже таких птиц, как она;
третье: клюв ее направлен в небо;
четвертое: нет у нее окраски определенной;
пятое: и поет она очень тихо.*

Карлос Кастанеда. Сказки о силе

SOLOWAY

Нил Олден Армстронг

ГЕРОизм, **КРЫЛ**ья чьи есть **ЭРОТ**¹, в горнем смысле – стЯжание **ИСТ/ИН/ы**, Глуби рытьем: **ГЛУБ**ь – **ЛЮБ**Овь. С тем, **ГЕ/РОЙ** – **ВОИН**: **ВОИН**ь, Тьму-**ЛОНО** идущий как **КРОТ**, **зеМЛЕК**Он: **ГЕю РОЮ**щий в ходе к **ЛУНЕ**, **ТРОНУ** **БОга** по Древним: ведь Глубь – **Высь**². **ЛУНА**, Подземелье – **ЦЕЛ**ь **сМЕРТ**ных: **ВРАТА**³, **КЛЮ**чник чей **ПЕР**сефона⁴; герой величайший – Нил **АрмсТРОНг**, до**РЫВ**ший до Истины **ПЕРВЫМ**, дойдя **пРЕЖ**де всех до Луны.

Луна есть врата Неба. Взошел в них Христос в Воскресении⁵. С тем, восход наш на Луну – **подвиг**, равный по Выси свершенью Его, Сына Неба – с той разницей, что Он вошел в лунны створы, а Армс**ТРОНг** извне **ТРОН**ул их.

Мах в Авесте, Луна – горний **Махитит** наш и **мах** крыльев, нам данных обрести его как Глубь свою, **Рука сильная** (*arm strong* (англ.)) **Прашурам**. Ею был Нил, Луны сын. **Сердца этого ум, слуга в**ерный, достиг он ее без **преград**, тем почтенный Творцом за служенье свое.

¹ **Герой истинный с тем есть любовник**, строй воинов лучший – любовников **строй** как Фиванский священный отряд.

² Вьсь-и-Глубь, Луна, Истина, Землю объемлет как **SUN** **дв**ича латки **начин**ку: Ложь, сушую с тем **меж Луной и Луной**. Рекут Веды: «Оно [слово «сатиям», истина] трехсложно: са-ти-ям. «Са» – один слог, «ти» – один слог, «ям» – один слог. Первый и последний слоги – истина, в середине – ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна – это врата небесного мира», – написано в Каушитаки-упанишаде (I, 2).

⁴ Греками и отождествлявшаяся с Луной, миром чьим было им Подземелье, героям имущее вход.

⁵ Луна есть те самые врата в Царство Небесное, войти куда, по Иисусу, богатому сложнее, чем верблюду пролезть через игольное ушко (Мф. 19:23-26).

Альфа и Омега

Единство фамилий Гагарин и Армстронг*

Человек есть огонь Божий, душа («Я есть То» — Веды); душа, ПСИхея есть ПТИца. ВЫСЬ птиц, их ВЕЛичье (санскр. МАХАс) и Сила (VIS (лат.)) есть ЛУНА, МАХ (авест.), горний МАХитит, МАХАнья ЦЕЛЬ.

Арм|стронг (англ.) — рука сиЛЬНАя: крыло, Луны стяг; Гагарин — гагара, крылатость.

В мужах сих она — человечности пик:

че'LOVE'чность — кРЫЛатость: сТРЕМленье к ЛуНе, Любви солНцу, на крыльях его: МАХи Ввысь как рытье Вглубь лопатами крыл. ВЁСЕЛ сих в Мире, ТРОЙке как Божьей Реке, есть гребцы, им ВЕСЁЛые — с ЮРОЮ Нил.

Путь к Луне от Земли — от Лжи к Истине путь, Стезя наша. Гагарин есть Альфа ее, Армстронг — ее Омега, единые: Два как Одно.

А

Л

Ь

Ф

А

О

М

Е

Г

А

Луна — Земля: зеркало Мира как суть славной Встречи*

*Мы отправляемся в космос подготовленные ко всему, то есть к одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великолепны. А на самом деле, на самом деле это не всё и наша готовность оказывается недостаточной. Мы вовсе не хотим завоёвывать космос, хотим только расширить Землю до его границ. Одни планеты пустыньны, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, благородны, мы не хотим покорять другие расы, хотим только передать им наши ценности и взамен принять их наследство. Мы считаем себя рыцарями святого Контакта. Это вторая ложь. **Не ищем никого, кроме людей.**
Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало.*

Станислав Лем. Солярис

Встреча нас и Гостей — бренья с Вечностью —
встреча Лжи, LIE (англ.) с A-LIE, Истиной
как плóти с голой душой. Луна — Alien, То;
Земля — Это: зеркальное ей от-Ра-жень-е**
Огня как В-селен-ной, Жены сущих жен:

Луна, ALIEN

NEIL|Armstrong, Земля

MOON

NEIL ARMSTRONG

* Число Мира (Вселенной) есть Три: Тьма и Свет, Богом цельные как Клеем их.

** Жень (кит.) — че'LOVE'чность: Вселенная, Мать как Людей
сущих Суть, Корнь Женезиса их.

Мне не нравится, что большинству людей я известен как тот самый парень с Луны. Мне кажется, что все мы глубоко внутри хотим, чтобы нас чествовали не за какие-то яркие вспышки нашей биографии, а за сумму всего, что было сделано, создано и сказано.

Нил Олден Армстронг

Подвиг — истинный смысл нашей жизни, соль дней: нет его — жизнь пуста. Подвиг есть Восхождение. Многие люди шли ввысь в жажде Неба, но есть лишь один человек, первым в мире достигший вершины всех бранных, Луны. Превзойти его нам не дано. Имя его — Нил Армстронг. Победы своей высотой (как Ум Сердца — Сердцу, святыне — хранитель ее) муж сей равен Христу: жизни вечной податель — Луна, сущих Мать.

Свет щедрой, как солнце, улыбки его схож магично с гагаринским светом. О Ниле, Селены ловце, знаю я что и все. Но единый Предмет наш, Луна, сообщил мне о нем нечто большее. О том скажу.

Прашу́р ведал: Луна не придаток Земли — то **Причина**, сакрально сопряженная с нею как **Истина с Ложью**, Мать с **До|чере|ью**, Небо с нулем его. Истина есть Апогей, Вьсь — Мы Самы; Ложь — **Дол**: Мы в утрате Себя как без Целого часть, **доля** злая. **Долг** наш, с тем, — **стяжанье Себя самих**, зов к чему древний — **О|ра|кул**, глас Феба благой. Посему в тайне глаз бранных, царь чей Ложь, рвемся мы к Истине, чтобы обрести ее как Корнь свой горний, с тем — страстно стремимся к Луне. Оттого беспримерная своим накалом борьба СССР и США за первенство в Космосе есть в сути **Лунная Гонка**: под зримостью спора — поход наш к Себе как к истоку река. Порыв сей — не случайность в понятии безбожно-пустом: **случай** — Истины **луч**, с ней **случающий** нас как Самими Собою. Им движимы, люди рванулись к Луне, и наружный уход сей таил, как Ум Сердце, **Воз|в|Ра|т**, в коем мы, вняв Оракулу, същем Себя.

Поход этот вершим людьми дважды. Сначала — как умный порыв к Луне как тайной Цели землян. Он и был свершен **NASA**, чье имя — суть **«НАША!»**, **победы одержанной ключ**: **ost'**рый нос (санкскр. **nasáa**), пробивший ход в Тайну, канал но**совой** (**nasa**1 (англ.)), — как проткнул носом острым своим **Бур-Ра-м-ино** таящий **Дверь** холст. Когда ж Цель, Луна явится людям, — вершим поход сей как штурм Неба, Истока: стяжанье Себя как **сердечный (моральный) поход**. Два движенья сих слиты друг с другом как **фор|ма** и Суть, Ум и Сердце, — и с тем они есть ход один, чье свершенье — Победа **лю|дей**: обретенье Себ**Я** как возврат в **Я** свое.

В знаньи верности сего смысл жизни посланца Земли Нила Армстронга прост как *поход к горней Цели живущих — Луне*. Вот черты его.

1. Путь, как и Цель, пара ей, — монолитная суть, камень. Коль так, то Гагарин и Армстронг в походе их лунном — суть Альфа и Омега, Первое и Последнее, кои Одно. С тем, шаг первый Гагарин|а в Высь и последний шаг Армстронга на лунный стол — шаг один, как один есть путь их. Неба (gaga|на — санскр.) дитя Юрий и Нил — оба рин|улись в Высь как *один человек*. Сам Нил знал это — отсель слова его, сколь для людей велик шаг, им свершенный: *с Земли — на Луну, от Лжи — к Истине, в Сердце как Суть — из Ума*¹. С тем, улыбка и лик сих *безумцев, рискнувших* главой — лик один и улыбка одна *как Шаг их*.

2. Как Латоны, Луны Грекам, сын Феб родился в мир с луком — Пифона убить, и в доспехах родилась Афина, — так *Армстронг пришел, снаряжён, в мир сей ради Луны*, кою рек стяжать Бог. Посему-то он — Армстронг, англ. «сильная рука», — ведь Рукой рук творящей была Древним Мать: Жена жен, *Мир (Вселенная)* как Доно сущих, Луна. Знак тому ж — имя Нил: водный Египта столп, черный ток в край живых из Дуата, земли мертвецов как *Дня сущих, Луны*²: *Дня-Нодя, *Любви Дня*³, чьим посланцем был Нил Одден.*

Вселенная, Мать всех, приемлет лишь тех и лишь тем Глубь являет святую, кто чист как она. Верный долгу смельчак и враг лжи, Армстронг — тот, кто, как Истина ч|ист, *был достоин Вселенной и чаши ее, Луны*, с тем — един с нею. *Идя к Луне умным путем, муж сей был Умом Сердца, Слугой — посему и достиг ее*; Ум-эгоист, неслужащий — в пути б сгинул сем под Селены мечом.

Свят владыка — слуга верный свят. Прямой знак тому — бум ленинградцев в приезд в град их Нила. Не идола толп зрил народ в нем — очьми душ зрил он *человека, напрямую прильну|вшего к Матери как *Богородице, русской Душе как Луне*, Ее светом светящего: зря Нила, зрил рос|сиян|ин Ее, Суть свою, и Ее святость чтит. Посему День России 4 ноября — день иконы Казанской: Казань — Causa, Луна как Мать, Тьмы казан, слепых Казнь⁴; имя Mos|Cow столицы Руси в сути есть Mother Cow — Мать Корова: у Древних (детей Мира, Древа, послушных) — Луна, Дух (Cou (ег.)), Cow'знец форм.*

3. Поскольку, рек Нил, вероятность успешной посадки на Луну NASA оценивало в 50%, полет к ней был, истинно, *жребием*, в коем весы, где равны

жизнь и смерть, в жизнь склонить молим Бога. «Орел или решка!» — рекли смельчаки, *вверясь Богу впрямую, как должно*. И Бог внял им: выпал орел. Так Рукою Господней, союзной с людьми, «Орел», челн землян, сел невредим на Луну.

4. Сакральной причиной приезда Армстронга в СССР было не участие в XIII-й ежегодной конференции Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) при Международном совете по науке, прошедшей в Лениниграде, а встреча со вдовами павших героев Вселенной, двумя Валентинами — Гагариной и Комаровой. Через них их мужьям Нил принес весть: Луна, Цель одна их — взята. Прах погибших героев чрез то *обрел Мир, Кам|ы Ка|мен|ь*, в Луне, Мэн|е скрытый.

Адепты безбожной науки мнят Космос за адский провал, зев ничто. Не таков был Нил Армстронг. В Луне, своей Цели, зрил он *т|вер|дь Всего — К|амен|ь Божьей Любви, Мир как Суть*. Полнотой этой, Нил, был ты сам, нам явивший всей жизнью своей, сколь *высок* че' LOVE'к и сколь м|ног|о он может шагая.

Покойся же *с Миром*, герой.

¹ Я имею в виду слова Армстронга о вступлении землян на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

² В сакральном познании Луна — равно и Надземелие, и Подземелье. Земля меж Луной и Луной — Ложь, объята Истиной сверху и снизу: второй, средний слог в слове «сатиям», «истина» (санскр.).

³ Тайный бранный День-Грань предьяольский, творящий год, клея из двух половин: без него год не сущ. С|часть|я кам|нь, зримый *оком Любви*, он — П|рост|ранство без в|реме|н|и: День-Миг, тождественный Вечности, День-год, объявший дни все как корень их: Жизнь — мгновенья свои. Таков Век Золотой, «век довечный», каким есть сей День, бранным скрытый в Луне. «Книга выхода в день», Книга Мертвых египтска — о нем, херу' (ег.); херувим — дух его. День сей — мост от Зла к Благу, к Луне от Земли как *влюбленных Стезя* наикраткая: Лок|сия в Глубь за 'УТ'ок, док|он Тьмы, что у|лит|кой Шар|гея зовем; взшел ею в Высь Нил. Незакатным Днем сим, где ни утра, ни вечера нет, солнце наше — Луна, Огонь повсюдный, горящий не в небе — везде. О Дне этом снят фильм: <http://kinofilms.tv/film/31-iyunya-tv/13731/>.

⁴ Посему Мать в Руси испокон чтима выше, чем Сын, Жена больше, чем Муж, плод Ее.

Приложение 7

Дубиной по Родине

Истинная причина аварии корабля
«Аполлон-13» на пути к Луне

Сакральный закон строг: вандалу святилище — гибель.
Авария, постигшая «Аполлон-13» на пути к Луне —
плод незнания: Луна — врата в Вечность, Отчизну нас,
бренных, и гибельны пробы ломиться в сей Храм.

Кругом 13. Числовая мистика полета

Старт корабля «Аполлон-13» состоялся 11 апреля 1970 года в 13:13 по центральноамериканскому времени (UTC-6:00) с площадки А стартового комплекса LC-39 космического центра Кеннеди (остров Мерритт, округ Бревард штата Флорида, США).

Авария корабля произошла вечером 13 апреля, когда он был уже в окрестностях Луны.

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.
Каушитаки-упанишада, I, 2*

Наука дней наших не знает Луны, видя в ней тень Земли, камень мертвый. Луна же — **врата** в Вечность, Жизнь, Огонь струящи ее. Ими мы в древний час сошли в мир сей: с Небес — в прах¹. Но те, кто остались в сем Доме как **истинном Месте своем** — Предки наши и **Братья** — всё там, в нем царя как **владыки** и **стражи**.

От **Родины** пав, утеряти мы очи ее, с тем — и **право** Войти, доколь слепы. Полеты к Луне нам явили запрет сей: незванным — восставил **Храм** щит от зла их².

*АСТРОНАВТЫ НИЛ АРМСТРОНГ И БАЗЗ ОЛДРИН: Это гигантские штуковины.
Нет, нет, нет... Это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения!*

*УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ (ЦЕНТР В ХЬЮСТОНЕ): Что... что... что?
Какого черта там у вас происходит? Что случилось?*

*АСТРОНАВТЫ: Они — здесь **под поверхность** (выделено мной — Авт.).*

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Что — там?... (Связь прервалась) Центр управления вызывает «Аполлон-11».

АСТРОНАВТЫ: Мы видели нескольких гостей. Они были там некоторое время, проверяли оборудование.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Повторите ваше последнее сообщение.

АСТРОНАВТЫ: Я говорю, что здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Повторите... повторите!

АСТРОНАВТЫ: Позвольте нам зондировать эту сферу... В 625 к 5... автоматическое реле соединил... Мои руки дрожат так сильно, что я не могу ничего делать. Снять это? Боже мой, если эти проклятые камеры что-нибудь снимут... что тогда?

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Можете ли вы что-нибудь снять?

АСТРОНАВТЫ: У меня больше нет пленки под рукой. Три выстрела с «тарелки», или как там эта штука называется, испортили пленку.

*УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Восстановите контроль! Они перед вами?
Слышны какие-либо шумы с НЛО?*

АСТРОНАВТЫ: Они приземлились здесь! Они здесь, и они наблюдают за нами!

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Зеркала, зеркала... можете ли вы отрегулировать их?

АСТРОНАВТЫ: Да, они находятся в нужном месте. Но те, кто построили эти корабли, могут прибыть завтра и убрать их. Раз и навсегда³.

Так люди **Иного**, Луну защищая, явили Глубь, Дóм свой.

То был первый знак о Луне **настоящей**. **Вторым** — стал глас Глуби: **звон** лунный, открытый в полет «А**поллон|а**-12». Удар о **Луну** отработавшей взлетной кабины потряс ум: Луна зазвенела как гонг, оказавшись **пустой!**

Для чего сей Сосуд? Создан — кем и несет — кого? Тут-то вспомнило НАСА о стражах в Луне.

Так два факта **реальной** Луны изменили все наше познание ее. Прежде рылось оно в корке лунной — млат №13, как в колокол, бил в ее Глубь. Иным стал ход полета: использованную разгонную ступень носителя «Сатурн-5», прежде просто отбрасываемую, толкнули к **Луне**, чтоб тряхнуть ее шар сей кувалдой. В **челне** же с командой неслась бомба к ней...

* * *

Полет сей как **план** наш Тайну вскрыть — был **провальным** при корне: дом Силы, **Луна** — Мо**нолит** бурам всем⁴. Таково есть **Земле** бренной Небо: Добро, Камнь — тьме **Зла** как крушащему млату У**рок**⁵.

Дом родной свой не чтя, мы ломились в Луну. Поплатились — магично. Луниты — эфирны: эфир, огонь Того — Вечность, Дом их; речь их не глас уст — мысль, на**меренье**⁶. С тем, замысл зря наш недобрый, они **отменили событие**: удар их в чёлн с бомбой прогнал ее целою прочь.

Так невеждам, зло несшим Домой, Братья дали спастись, чтоб бедой, их постигшей, открыть очи им. Час прозренья настал.

¹ Вечность, Я свое, падший, несет в глубине че' **LOVE**к: телом, бренной облаткой своею, Земля он, душой, сутью — Небо. Ап. Павел о том рек: «Еще на земле мы шествуем по Небесам».

² Щит очей неусыпных. Его зря, один из творцов «Аполлона» Морис Шатлен в своей книге с красноречивым названьем «Наши предки, прибывшие из космоса» пишет, что у него создалось впечатление о постоянном надзоре посланцев Иного за всеми полетами лунной программы.

³ Человек, рассказавший о сем диалоге, записанном в Хьюстоне в ходе свершения миссии «Аполлона-11» — Кристофер Крафт (Christopher Kraft), в минувшем директор НАСА.

⁴ Чуждым Вечности — *твердь твердей*: мяч, Духом, Силой как бранных очей Пустоту, надутый — Заслон силам всем (фото).

Фото

Луна: Мяч под маской песка

Плоско-выпуклый сковородкообразный типаж лунных кратеров как ударных воронок без последствия удара — проникновения вглубь, обличающий под поверхностью Луны напряженный изнутри крепчайший экран — врата в То, орехалковый Мяч.

⁵ Небо — враг мирских проб влезть в него: грешных — в Святость. В статье Википедии о Центре Кеннеди, доме сих стартов, читаем:

На эту территорию приходится больше ударов молний, чем какое-либо другое место в США, вынуждая НАСА тратить миллионы долларов для предотвращения ударов молниями во время запусков.

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Космический_центр_Кеннеди

Трудный старт «Аполлона-12», явившего полость Луны, мечен знаком *двух молний*, ударивших в челн сей: *повтор — Бога перст всем узревшим его.*

⁶ Дух, Сила Бога, как чистое Действие, зрящее всё наперед. Маги лунные, им сильны Братья. Прямой знак тому есть повышенная частота явления НЛО над космодромами землян в предстартовые дни, активизация КЛЯ на Луне пред полетами к ней, *в том числе в местах будущих высадок*, к коим конвоем ведет челны наши охрана Луны.

Статья по теме приложения:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Аполлон-13>

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: nartin1961@gmail.com

Мой сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

